

IMPACTO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

 DOI: 10.5281/zenodo.19262458

Guilherme Rodrigues Sousa

*Acadêmico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário
FATENE – UniFATENE. E-mail: guilherme.rodrigues7773@gmail.com*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Docente no Centro
Universitário FATENE – UniFATENE. E-mail: joaojosinoadm@gmail.com*

Allysson Barbosa Fernandes

*Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia.
Docente no Centro Universitário Maciço de Baturité - UniMB. E-mail:
allyssonfernandes611@gmail.com*

Douglas Willyam Rodrigues Gomes

*Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará.
Docente na Universidade de Fortaleza – UNIFOR. E-mail:
douglaswillyam@gmail.com*

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas práticas contábeis, destacando como a digitalização tem transformado a atuação do profissional da contabilidade. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os principais avanços tecnológicos aplicados ao setor e, posteriormente, uma pesquisa de campo com profissionais contábeis, a fim de identificar percepções, desafios e benefícios associados ao uso dessas tecnologias. Os resultados demonstram que as TICs estão amplamente presentes nas rotinas contábeis, sendo utilizadas diariamente pela maioria dos profissionais. Ferramentas como softwares integrados, sistemas ERP e plataformas em nuvem contribuem significativamente para a redução de erros, aumento da eficiência, automatização de processos e melhoria na precisão das informações financeiras. Apesar dos benefícios, foram identificados desafios como falta de

capacitação, resistência à mudança, custos de implementação e limitações estruturais. Conclui-se que a adoção das TICs fortalece o papel estratégico do contador, ampliando sua capacidade analítica e sua participação no processo de tomada de decisões. Contudo, para que a transformação digital seja plenamente efetiva, é necessário investimento contínuo em qualificação profissional e infraestrutura tecnológica.

Palavras-chave: Contabilidade. Tecnologias da Informação. Transformação digital. Sistemas contábeis. Automação.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impacts of Information and Communication Technologies (ICTs) on accounting practices, highlighting how digital transformation has reshaped the work of accounting professionals. A bibliographic review was conducted to identify the main technological advances applied to the field, followed by a field survey with accounting professionals to assess their perceptions, challenges, and the benefits associated with the use of these technologies. The results show that ICTs are widely integrated into accounting routines, being used daily by most professionals. Tools such as integrated software systems, ERP platforms, and cloud-based solutions significantly contribute to reducing errors, increasing efficiency, automating processes, and improving the accuracy of financial information. Despite these benefits, some challenges were identified, including lack of training, resistance to change, implementation costs, and technological infrastructure limitations. It is concluded that the adoption of ICTs strengthens the strategic role of accountants by enhancing their analytical skills and participation in decision-making processes. However, to ensure the full effectiveness of digital transformation, continuous investment in professional training and technological infrastructure is necessary.

Keywords: Accounting. Information Technology. Digital transformation. Accounting systems. Automation.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 1990, os avanços nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm promovendo transformações profundas no ambiente empresarial. As TICs podem ser definidas como o conjunto de recursos tecnológicos destinados à coleta, processamentos, armazenamento e disseminação de informações, incluindo computadores, softwares de gestão, redes digitais, inteligência artificial, computação em nuvem e ferramentas de automação. Tais tecnologias desempenham papel central na organização, controle e análise das informações empresariais, impactando diretamente os processos contábeis.

Historicamente, a contabilidade era baseada em registros manuais, rotinas burocráticas e no uso do papel como principal meio de armazenamento e controle das informações financeiras. Com a popularização dos computadores e da internet, a

prática contábil passou por um processo de modernização, que introduziu automação, integração de sistemas e maior rapidez na obtenção e processamento de dados, permitindo uma gestão financeira mais eficiente. O impacto das TICs no ambiente contábil é significativo e multifacetado.

O contador deixou de atuar apenas como executor de tarefas operacionais e cumpridor de obrigações fiscais e legais, passando a desempenhar uma função estratégica dentro das organizações, voltada à análise de dados e à tomada de decisões gerenciais.

O uso de sistemas ERP, plataformas de escrituração digital, ferramentas de inteligência de negócios e recursos de automação tornou-se essencial, promovendo maior precisão, transparência e confiabilidade nas informações contábeis. Além disso, as TICs ampliaram a capacidade de gerar relatórios gerenciais em tempo real, auxiliando a alta administração na definição de estratégias empresariais. Apesar dos benefícios, a incorporação das TICs também apresenta desafios importantes. Muitos profissionais enfrentam dificuldade de adaptação, seja por falta de formação adequada, resistência às mudanças ou limitações financeiras e estruturais nas organizações.

A implementação de sistemas como o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), embora contribua para a transparência e precisão das informações, exige maior responsabilidade, domínio técnico e capacidade de adaptação frente às constantes mudanças regulatórias e tecnológicas.

Diante desse cenário, formula-se a seguinte problemática de pesquisa: ***De que maneira a adoção das tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem influenciado a atuação contábil nas organizações e quais são os principais desafios para os profissionais no contexto de digitalização e automação dos processos contábeis?***

Embora os avanços tecnológicos tragam benefícios claros, existem lacunas na literatura sobre os efeitos concretos da adoção das TICs nas rotinas contábeis e nas competências exigidas dos profissionais. Poucos estudos analisam de forma sistemática se os contadores estão efetivamente preparados para lidar com essas transformações e quais desafios emergem no dia a dia da profissão.

Dessa forma, este estudo justifica-se por sua relevância prática, ao fornecer subsídios para a compreensão dos desafios enfrentados por contadores em um cenário de constante inovação, e por sua importância acadêmica e social, ao contribuir

para a ampliação do conhecimento sobre a integração das TICs na contabilidade e fortalecer o debate sobre o papel estratégico do contador na era digital.

O objetivo geral deste trabalho é analisar os impactos das tecnologias da informação e Comunicação (TICs) nas práticas contábeis, considerando as transformações que essas inovações vêm provocando na forma como as atividades contábeis são planejadas e executadas, promovendo maior agilidade, precisão e segurança na geração e no controle das informações financeiras.

Para alcançar esse objetivo, o estudo se propõe a atingir os seguintes objetivos específicos: a) identificar os principais benefícios proporcionados pelas TICs nas rotinas contábeis; b) apontar os desafios enfrentados pelos profissionais da contabilidade diante da adoção e uso contínuo de tecnologia digitais; c) analisar a evolução do perfil profissional do contador diante das exigências tecnológicas e do novo papel estratégico que passa a exercer nas organizações.

Apesar dos avanços tecnológicos, a falta de formação adequada e a resistência à mudança ainda dificultam a adaptação dos profissionais contábeis, criando uma lacuna entre teoria e prática que justifica a realização deste estudo. Dessa forma, o trabalho apresenta relevância social, ao propor subsídios para o desenvolvimento de competências profissionais mais alinhadas às demandas do mercado, e importância acadêmica, ao contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a integração das TICs na contabilidade, fortalecendo o debate sobre a modernização do setor e o papel estratégico do contador na era digital.

REVISÃO DE LITERATURA

Tecnologias da informação e comunicação (TICs)

As Tecnologias da informação e Comunicação (TICs) abrangem um conjunto de recursos tecnológicos utilizados para captar, armazenar, processar e disseminar informações no ambiente organizacional. Compreendem desde sistemas computacionais, redes de comunicação, softwares especializados, até plataformas de colaboração em nuvem e soluções baseadas em inteligência artificial. No contexto atual, caracterizado por rápidas transformações digitais, as TICs exercem papel central na reconfiguração dos processos empresariais.

Segundo Gonçalves et al. (2022), a transformação digital promovida pela TICs tem impulsionado mudanças significativas nos modelos de gestão, na forma de

tomada de decisão e nas relações entre empresas e clientes. Essa transformação se estende também ao campo contábil, exigindo dos profissionais novas competências técnicas e operacionais.

A adoção de tecnologias como Big Data, blockchain, computação em nuvem e automação está diretamente relacionada à busca por maior agilidade, segurança e precisão na gestão das informações contábeis. Um estudo de revisão bibliométrica realizado entre 2019 e 2023 identificou que essas tecnologias estão entre as mais discutidas na literatura contábil recente, evidenciando seu impacto crescente nas práticas da área (Oliveira, Mateus Costa de Revista FT, 2025).

Além disso, Arkhipova et al. (2024) destacam que a evolução das TICs vem alterando o perfil dos profissionais da contabilidade gerencial, ao demandar maior domínio sobre ferramentas digitais e capacidade de análise de dados em tempo real. Essas mudanças exigem não apenas atualização técnica, mas também adaptação estratégica por parte dos escritórios e departamentos contábeis.

No Brasil, a Contabilidade 4.0 representa essa nova fase da profissão, marcada pela intensa digitalização e pela integração de tecnologias disruptivas aos processos contábeis. De acordo com Souza, Carvalho e Bressan (2024), o uso eficiente das TICs permite não apenas a automação de tarefas operacionais, mas também a ampliação da atuação estratégica do contador nas organizações.

Portanto, compreender o papel das TICs é fundamental para analisar a atual dinâmica das práticas contábeis. Mais do que ferramentas de apoio, essas tecnologias passaram a ser elementos estruturantes da contabilidade contemporânea, influenciando desde o registro das transações até a geração de relatórios financeiros e cumprimento de obrigações fiscais.

A Contabilidade na Era Digital

A era digital tem transformado significativamente os processos contábeis, impulsionando uma reconfiguração profunda do papel do contador e da forma como as informações financeiras são produzidas, armazenadas, analisadas e comunicadas. A contabilidade, tradicionalmente baseada em registros manuais e análises retrospectivas, passa a operar em tempo real, como apoio de tecnologias que promovem automação, integração de sistemas e inteligência analítica.

Segundo Gonçalves, Silva e Ferreira (2022), a transformação digital tem alterado não apenas os instrumentos utilizados na contabilidade, mas também a natureza do trabalho contábil, exigindo dos profissionais uma postura mais estratégica, voltada à análise de dados e à geração de valor para a organização. Ferramentas como inteligência artificial, blockchain, computação em nuvem e Big Data vêm sendo incorporadas de forma crescente às rotinas contábeis, promovendo maior agilidade, precisão e transparência nos processos.

No contexto Brasileiro, o conceito de “contabilidade 4.0” tem ganhado destaque. De acordo com Souza, Carvalho e Bressan (2024), essa nova abordagem representa a convergência entre a contabilidade tradicional e as tecnologias emergente da quarta Revolução Industrial. o estudo aponta que a atuação do contador está sendo impactada tanto na execução de tarefas operacionais com uso de softwares integrados quanto na sua função consultiva, com apoio em sistemas de análise em tempo real e relatórios personalizados.

A importância da adoção de softwares contábeis modernos também é destacada por Lima Nyland (2023), que enfatiza que empresas que investem em soluções digitais com funcionalidades avançadas de gestão e análise obtêm ganhos relevantes em automação de lançamentos, integração com o fisco, gestão de documentos eletrônicos e geração de relatórios financeiros em tempo real.

Além disso, um estudo publicado na Revista Brasileira de Gestão de Negócios mostra que escritórios contábeis vêm desenvolvendo capacidades de inovação voltadas à digitalização de seus serviços, apesar de enfrentarem desafios como altas custos de implementação, necessidade de capacitação contínua e resistência cultural às mudanças (RBGN, 2024)

No setor público, a digitalização também tem influenciado diretamente as práticas contábeis, especialmente no que se refere ao planejamento orçamentário e à prestação de contas. Lino, Azevedo e Belote (2023) demonstram que os sistemas digitais adotados pelo tribunal de contas brasileiros impactam a estrutura dos relatórios e exigem uma padronização e controle mais rígido das informações contábeis, promovendo maior transparência e novos desafios técnicos para os profissionais do setor.

Dessa forma, observa-se que a contabilidade digital não se limita à substituição de ferramentas, mas representa uma mudança estrutural nas práticas, exigindo a

reconfiguração do perfil do contador, novas competências e um alinhamento contínuo com as inovações tecnológicas que moldam o ambiente empresarial contemporâneo.

Impactos das TICs nas Práticas Contábeis

A incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas práticas contábeis não se limita à modernização de ferramentas ela gera impactos profundos em eficiência, confiabilidade, competências profissionais e na própria função estratégica do contador.

Um estudo recente de Nascimento e Silva (2025) analisou o uso de TICs no contexto contábil, identificando que a automação de etapas funcionais aumentou significativamente a eficiência operativa, reduziu erros humanos e realinhou o perfil do contador para atuar de forma estratégica nas decisões organizacionais.

Esse trabalho aponta que os sistemas digitais permitem melhor conformidade com normas fiscais, maior rapidez nos processos de auditoria interna e financeira, além de uma resposta mais ágil às exigências regulatórias. Outro impacto observado refere-se ao uso de Sistemas de Informação Contábil (SICs) nos escritórios de contabilidade. Benedicto, Reinaldi e Prado (2023), numa revisão de literatura, destacam que esses sistemas promovem confiabilidade dos dados, melhoria nos prazos de entrega de relatórios e maior transparência nos processos internos, embora enfrentem desafios como custo de implantação, resistência à mudança e necessidade de treinamento contínuo.

No Brasil, o artigo “Contabilidade 4.0: o impacto das tecnologias digitais na atuação do profissional contábil” (Souza, Carvalho e Bressan, 2024) mostra como profissionais contábeis de municípios diversos descrevem estar em uma jornada de adaptação diária. Eles relatam que, além de lidar com novas plataformas e softwares, há uma necessidade constante de atualização de habilidades, inclusive no campo digital, para não ficar defasado frente às exigências da prática.

Uma investigação sobre contabilidade digital e gestão de processos, realizada por Santos & Santos (2023), relata que a digitalização dos processos contábeis auxilia no alívio de sobrecargas operacionais, permitindo que o contador dedique mais tempo às funções estratégicas. Entretanto, esse estudo também alerta para os altos custos de desenvolvimento, implantação e manutenção desses sistemas, bem como para os riscos associados à segurança da informação.

Há ainda trabalhos que discutem como as tecnologias da informação transformam profundamente as rotinas profissionais, impactando desde atividades operacionais até funções mais complexas de análise e tomada de decisão. Segundo Laudon e Laudon (2020), avanços como automação, inteligência artificial e sistemas integrados de informação alteram o modo como os profissionais executam tarefas, ampliam sua capacidade analítica e exigem novas competências técnicas. Os autores destacam que esses recursos tecnológicos também fortalecem processos de controle, auditoria e suporte a decisões em tempo real, modificando significativamente o ambiente de trabalho contábil.

No contexto da Contabilidade 4.0, conceito que se refere à integração de tecnologias digitais avançadas, como automação, inteligência artificial, análise de dados e sistemas em nuvem, no trabalho contábil as organizações têm enfrentado transformações significativas em seus processos informacionais. Segundo Laudon e Laudon (2020), a crescente digitalização dos sistemas de informação modifica profundamente os fluxos de trabalho, ampliando a automação de rotinas, fortalecendo mecanismos de controle e aumentando a capacidade analítica das empresas. Esses avanços impactam diretamente o cotidiano do profissional contábil, que passa a atuar não apenas em funções operacionais, mas também em atividades estratégicas, envolvendo auditoria contínua, análise de dados em tempo real, interpretação de informações complexas e apoio à tomada de decisão gerencial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e qualitativa, pois busca analisar os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas práticas contábeis, compreendendo tanto aspectos mensuráveis quanto percepções subjetivas dos profissionais da área. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, uma vez que pretende identificar e analisar as transformações ocorridas no exercício da contabilidade a partir da adoção das TICs, bem como os desafios enfrentados pelos profissionais diante das inovações tecnológicas.

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas complementares. A primeira consistiu em um levantamento bibliográfico, realizado em bases de dados acadêmicas como SciELO, Google Scholar e Periódicos CAPES, abrangendo artigos científicos,

livros, dissertações e legislações que abordam a relação entre contabilidade e tecnologia. Essa etapa teve como finalidade fundamentar teoricamente o estudo e oferecer subsídios para a elaboração do instrumento de coleta de dados.

Na segunda etapa, foi conduzida uma pesquisa de campo mediante a aplicação de um questionário estruturado junto a alunos do curso de Ciências Contábeis que já atuam profissionalmente na área, bem como contadores já formados (colegas de profissão). A amostra foi composta por 40 participantes.

O instrumento de coleta foi composto por 11 questões, todas fechadas e de múltipla escolha, elaboradas com base nas dimensões identificadas na revisão de literatura, contemplando aspectos como nível de utilização das TICs, benefícios percebidos, desafios enfrentados e competências necessárias no contexto digital. O questionário foi aplicado de forma online, por meio da plataforma Google Forms, o que possibilitou maior alcance e praticidade no processo de coleta.

Os dados obtidos foram organizados e analisados de forma descritiva, com o auxílio de gráficos, permitindo identificar tendências, percepções e padrões nas respostas dos participantes.

A adoção dessa abordagem justifica-se pela necessidade de compreender tanto aspectos mensuráveis quanto significados atribuídos pelos profissionais às inovações tecnológicas. A pesquisa descritiva mostra-se adequada ao objetivo do estudo, uma vez que, segundo Gil (2008), esse tipo de pesquisa busca “descrever características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis”, permitindo caracterizar de forma detalhada os impactos das TICs na atuação contábil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta a análise completa dos resultados obtidos por meio da pesquisa aplicada aos profissionais da área contábil, abordando o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas rotinas do setor. A seguir, cada gráfico é apresentado com sua respectiva interpretação.

Análise dos resultados

A pesquisa iniciou com a indagação a respeito do tempo de atuação dos respondentes na área contábil, conforme Gráfico 1. Com esta base, observa-se que,

27,5% atuam há menos de 2 anos, constando a maior parcela, 35% entre 2 e 5 anos de experiência. Já 17,5% trabalham na área há 6 a 10 anos, enquanto 20% dos respondentes possuem mais de 10 anos de atuação. Esses dados demonstram que o grupo pesquisado é composto por profissionais com diferentes níveis de experiência, permitindo uma análise mais ampla e diversificada sobre a prática contábil.

Gráfico 1 – Atuação na área contábil

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Posteriormente, referente ao porte do escritório em que os entrevistados atuam, observa-se que 12,5% trabalham em escritórios de pequeno porte (até 10 colaboradores). Já 35% atuam em escritórios de médio porte (11 a 50 colaboradores) e nota-se que a maior parte dos respondentes, 52,5%, está inserida em escritórios de grande porte, com mais de 50 colaboradores, conforme Gráfico 2. Esses dados indicam que a maioria dos participantes exerce suas atividades em ambientes organizacionais mais estruturados e complexos, o que pode influenciar diretamente na dinâmica e nas práticas contábeis adotadas.

Gráfico 2 – Porte do escritório contábil de atuação

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Quando indagados a respeito da frequência de utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas atividades do escritório, verifica-se que a grande maioria dos participantes, 87,5%, utiliza essas tecnologias diariamente. Além disso, 5% dos respondentes afirmam utilizar as TICs semanalmente, enquanto outros 5% as utilizam ocasionalmente. Apenas 2,5% relataram utilizar essas ferramentas raramente, conforme gráfico 3. Esses dados evidenciam que as TICs desempenham papel central na rotina dos profissionais contábeis, sendo amplamente integradas às atividades operacionais e de gestão.

Gráfico 3 – Frequência de uso de TICs

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Ao abordar as ferramentas tecnológicas mais utilizadas pelos profissionais nos escritórios contábeis, observa-se que 45% dos participantes fazem uso de sistemas ERP ou softwares contábeis integrados, evidenciando a predominância de soluções completas e automatizadas na rotina de trabalho. Além disso, 12,5% utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), enquanto outros 12,5% fazem uso de plataformas em nuvem e ferramentas de automação contábil. Já 30% dos respondentes afirmam utilizar planilhas eletrônicas, como Excel ou Google Sheets, conforme ilustrados no gráfico 4. Esses dados mostram que, embora os sistemas integrados se destaquem como principal recurso tecnológico, ainda há espaço para ferramentas complementares que auxiliam no processamento e organização das informações contábeis.

Gráfico 4 – Frequência de uso de TICs

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Ao tratar a respeito da percepção dos respondentes sobre a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a eficiência e a precisão das informações contábeis, observa-se no gráfico 5 que 97,5% dos participantes afirmam que as TICs contribuem de forma significativa para a melhoria desses processos. Já 2,5% dos entrevistados consideram que essa contribuição ocorre parcialmente. Esses dados revelam um elevado nível de reconhecimento da importância das TICs dentro da prática contábil, reforçando seu papel essencial no aprimoramento das atividades profissionais.

Gráfico 5 – Contribuição das TICs para eficiência e precisão

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Quando indagados acerca da percepção dos profissionais sobre o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na execução das atividades rotineiras dos escritórios contábeis, verifica-se que 87,5% dos participantes afirmam que as TICs tornaram o trabalho mais ágil e eficiente. Já 12,5% dos respondentes indicam que, em parte, as tecnologias contribuíram para a melhoria do trabalho, embora ainda existam dificuldades de adaptação, conforme gráfico 6. Esses resultados reforçam que, para a maioria dos profissionais, as TICs desempenham um papel fundamental na otimização dos processos do cotidiano contábil.

Gráfico 6 – Execução das atividades com as TICs

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Ao avaliar o nível de preparo dos profissionais para lidar com as inovações tecnológicas aplicadas à contabilidade, observa-se no gráfico 7 que 60% dos participantes afirmam sentir-se totalmente preparados para acompanhar e utilizar essas inovações no cotidiano de trabalho. Por outro lado, 40% dos respondentes declaram sentir-se parcialmente preparados, indicando que, embora possuam certo conhecimento, ainda percebem a necessidade de aprimoramento. Esses resultados revelam que a maior parte dos profissionais demonstra confiança em relação ao uso das novas tecnologias, mas ainda há espaço para capacitação e desenvolvimento contínuo.

Gráfico 7 – Preparo dos profissionais com a inovação tecnológica

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Observa-se que 55% dos participantes afirmam que a empresa oferece treinamentos ou capacitações voltados ao uso de novas tecnologias contábeis frequentemente. Já 35% relatam que esses treinamentos são oferecidos ocasionalmente. Além disso, 7,5% dos respondentes afirmam receber esse tipo de capacitação raramente, enquanto 2,5% indicam que a empresa nunca oferece treinamentos voltados ao uso de novas tecnologias, conforme Gráfico 8. Esses dados evidenciam que, embora a maioria das organizações promova ações de capacitação,

ainda existe uma parcela que disponibiliza treinamentos de forma limitada ou inexistente, o que pode impactar o desenvolvimento tecnológico dos profissionais.

Gráfico 8 – Treinamentos e capacitações

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Ao ser indagados sobre os principais desafios enfrentados no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos escritórios contábeis, observa-se que 42,5% dos participantes apontam a falta de capacitação técnica como o principal obstáculo. Além disso, 22,5% relatam resistência à mudança, demonstrando dificuldades na adaptação a novos sistemas e ferramentas. Já 15% dos respondentes indicam limitações de infraestrutura tecnológica, enquanto 20% destacam os custos elevados de implantação como um desafio significativo, conforme gráfico 9. Esses resultados evidenciam que os desafios relacionados ao uso das TICs envolvem tanto fatores humanos quanto estruturais, exigindo investimentos contínuos em qualificação e modernização tecnológica.

Gráfico 9 – Desafios enfrentados com as TICs

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Ao analisar a percepção dos profissionais sobre o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no fortalecimento do papel estratégico do contador nas organizações, observa-se que 90% dos participantes acreditam que as TICs

fortalecem esse papel. Já 10% dos respondentes afirmam que esse fortalecimento ocorre parcialmente, conforme gráfico 10. Esses resultados mostram que há um reconhecimento expressivo, por parte dos profissionais, de que as TICs ampliam a capacidade analítica, a eficiência e a atuação estratégica da contabilidade dentro das empresas.

Gráfico 10 – Impactos das TICs

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Quanto aos benefícios mais significativos proporcionados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas rotinas contábeis constantes no gráfico 11, observa-se que 65% dos participantes destacam a agilidade na execução das tarefas como principal vantagem. Além disso, 17,5% apontam a melhor organização e armazenamento das informações, enquanto 15% consideram a redução de erros e retrabalho como o benefício mais relevante. Por fim, 2,5% dos respondentes indicam a facilidade no acesso a dados e relatórios. Esses resultados demonstram que a percepção predominante entre os profissionais está relacionada ao impacto das TICs na otimização das atividades e no aumento da eficiência operacional.

Gráfico 10 – Benefícios das TICs nas rotinas contábeis

Fonte: dados da pesquisa (2025)

Discussão

Os resultados evidenciam que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão amplamente incorporadas às rotinas contábeis, independentemente do porte do escritório ou da experiência profissional, fenômeno já apontado por Marion (2018) ao destacar que a contabilidade moderna depende cada vez mais de sistemas informatizados. A elevada frequência de uso diário (87,5%) e a predominância de ERPs confirmam a tendência de automação dos processos, o que, segundo Padoveze (2020), contribui para maior precisão, integração e confiabilidade na geração de informações contábeis. A percepção quase unânime (97,5%) de melhoria na precisão e eficiência reforça a visão de Albuquerque e Espejo (2021), que destacam as TICs como ferramentas centrais para reduzir erros, agilizar operações e fortalecer o controle interno.

Apesar dos impactos positivos, os resultados também revelam desafios significativos relacionados à capacitação técnica (42,5%) e à resistência à mudança (22,5%). Esses achados dialogam com Santos e Silva (2019), que argumentam que a adoção tecnológica exige não apenas investimento em infraestrutura, mas também desenvolvimento contínuo de competências digitais. O fato de 40% dos profissionais sentirem-se apenas parcialmente preparados evidencia a necessidade de programas estruturados de formação, como também defendem Chiavenato (2021) e Oliveira (2020) ao tratar da importância do treinamento contínuo em ambientes organizacionais tecnologicamente dinâmicos.

Outro ponto relevante é que 90% dos respondentes reconhecem que as TICs fortalecem o papel estratégico do contador, corroborando Schmidt, Santos e Gomes (2022), que apontam a evolução da profissão para um perfil mais analítico e consultivo, em sintonia com as demandas de tomada de decisão nas empresas. Por fim, os benefícios percebidos como agilidade, melhor organização dos dados e redução de erros confirmam que as TICs impactam positivamente a eficiência operacional, ainda que tais avanços dependam da superação dos desafios humanos e estruturais identificados na pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas práticas contábeis, destacando como a digitalização vem transformando o exercício profissional do contador e trazendo novos desafios e oportunidades para as organizações. A partir da revisão de literatura e da pesquisa aplicada com profissionais da área, foi possível compreender que as TICs assumem papel central na modernização dos processos contábeis, influenciando diretamente a eficiência, a precisão e a gestão das informações financeiras.

Os resultados evidenciaram que as TICs estão amplamente integradas às rotinas contábeis, sendo utilizadas diariamente pela grande maioria dos profissionais. Ferramentas como sistemas ERP, softwares contábeis integrados e planilhas eletrônicas são essenciais para a execução das atividades, permitindo maior agilidade, redução de erros e melhoria no armazenamento e análise dos dados. Além disso, verificou-se que o uso de plataformas em nuvem, automação de processos e soluções digitais favorece a transparência, o controle e o cumprimento das obrigações fiscais, reforçando o papel estratégico do contador nas organizações.

Outro ponto relevante diz respeito à percepção dos profissionais sobre os benefícios das TICs. A ampla maioria afirma que essas tecnologias contribuem de forma significativa para a eficiência e a precisão das informações contábeis, além de facilitar a execução das atividades rotineiras. Isso confirma que a digitalização não apenas moderniza a prática contábil, mas também potencializa a capacidade analítica e a tomada de decisões dentro das organizações.

Apesar dos avanços, os desafios permanecem. A pesquisa revelou limitações como falta de capacitação técnica, resistência à mudança, infraestrutura inadequada e custos elevados de implantação. Esses fatores indicam que a transformação digital exige investimentos contínuos, atualização profissional e mudanças culturais dentro dos escritórios contábeis. Também foi observado que, embora muitos profissionais se considerem preparados para lidar com as novas tecnologias, uma parcela significativa ainda enfrenta dificuldades de adaptação, o que reforça a necessidade de treinamentos frequentes e políticas de qualificação.

Conclui-se, portanto, que as TICs exercem impacto decisivo no cenário contábil contemporâneo, redefinindo a atuação do contador e exigindo novas competências técnicas e comportamentais. As organizações que investem em tecnologia e

capacitação tendem a alcançar melhores resultados, enquanto aquelas que resistem à inovação podem enfrentar limitações competitivas. Assim, este estudo contribui para o entendimento das transformações tecnológicas na contabilidade e destaca a importância da formação contínua, da inovação e da adaptação às novas demandas da era digital.

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras ampliem a investigação para outros contextos organizacionais, explorem o impacto específico de tecnologias emergentes como Inteligência Artificial, Big Data e blockchain e analisem como essas ferramentas podem transformar ainda mais o papel estratégico do profissional contábil nos próximos anos.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, A. F.; ESPEJO, M. M. S. B. Transformação digital e contabilidade: impactos das tecnologias nas rotinas profissionais. **Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade**, Brasília, v. 15, n. 3, p. 314-330, 2021.

ARKHIPOVA, N. et al. Digital transformation and managerial accounting competencies. **Informatics**, v. 11, n. 2, 2024.
Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2227-9709/11/2/37>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

BENEDICTO, M. L.; REINALDI, M. A. A.; PRADO, E. R. A importância do uso de sistemas de informações contábeis nos escritórios de contabilidade da era digital: uma revisão de literatura. **Revista Foco**, v. 16, n. 12, 2023.
Disponível em: <https://revistafoco.emnuvens.com.br/foco/article/view/3102>. Acesso em: 20 nov. 2025.

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas**: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 5. ed. Barueri: Manole, 2021.

GONÇALVES, M. J. A.; SILVA, A. C. F.; FERREIRA, C. G. The future of accounting: how will digital transformation impact the sector? **Informatics**, v. 9, n. 1, 2022.
Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9709/9/1/4>. Acesso em: 20 nov. 2025.

JAAFAR, A. Assessing the transformative impact of AI adoption on efficiency, fraud detection, and skill dynamics in accounting practices. **Journal of Risk and Financial Management**, v. 17, n. 12, 2024.
Disponível em: <https://www.mdpi.com/1911-8074/17/12/423>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

Disponível em: <https://www.pearson.com.br> (página da editora)
<https://www.amazon.com.br/dp/8543024975>
Acesso em: 04 dez. 2025.

LIMA NYLAND, J. J. A. O. Trend of digital accounting: the importance of good software. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, 2023.

Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35213>. Acesso em: 20 nov. 2025.

LINO, A.; AZEVEDO, R. R.; BELOTE, G. The influence of public sector audit digitalisation on local government budget planning: evidence from Brazil. **Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management**, v. 35, n. 2, 2023.

Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPBAFM-04-2022-0062/full/html>. Acesso em: 20 nov. 2025.

MARION, J. C. **Contabilidade empresarial**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

NASCIMENTO, E. L.; SILVA, R. B. The impact of information and communication technologies on accounting practices. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 7, 2025.

Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/48239>. Acesso em: 20 nov. 2025.

OLIVEIRA, L. M. **Sistemas de informações contábeis**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

OLIVEIRA, F. et al. Digital transformation and its impact on organizational processes. **Journal of Business Research**, 2024.

Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296323004736>. Acesso em: 20 nov. 2025.

PADOVEZE, C. L. **Contabilidade gerencial**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

PEREIRA, E.; PEREIRA, F. Contabilidade 4.0: impactos da transformação digital na atuação contábil. **Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade**, v. 10, n. 2, 2020.

Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/article/view/10353>. Acesso em: 04 dez. 2025.

RBGN – Revista Brasileira de Gestão de Negócios. On the path to innovation: analysis of accounting companies' innovation capabilities in digital technologies. **RBGN**, v. 26, n. 1, 2024.

Disponível em: <https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/view/4379>. Acesso em: 20 nov. 2025.

SANTOS, A. E.; SILVA, J. A. Capacitação tecnológica e desafios profissionais na era digital. **Revista de Contabilidade e Organizações**, Ribeirão Preto, v. 13, n. 2, p. 45-60, 2019.

SANTOS, J. C. O.; SANTOS, W. J. R. Contabilidade digital e o impacto da tecnologia da informação na gestão de processos. **Revista Interface Tecnológica**, v. 20, n. 2, 2023.

Disponível em:

<https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/872>. Acesso em: 20 nov. 2025.

SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L.; GOMES, S. Transformações na atuação do contador frente às tecnologias emergentes. **Revista Catarinense da Ciência Contábil**, Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 1-20, 2022.

SOUZA, A. M. C.; CARVALHO, R. A.; BRESSAN, I. C. Contabilidade 4.0: o impacto das tecnologias digitais na atuação do profissional contábil. **Revista Delos**, 2024.

Disponível em: <https://revistadelos.com/article/view/7953>. Acesso em: 20 nov. 2025.